

**Міністерство освіти і науки України
Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького**

**СУЧАСНА ВИЩА ОСВІТА: ДОСЯГНЕННЯ, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ
III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
10-11 жовтня 2025 року**

**MODERN HIGHER EDUCATION: ACHIEVEMENTS, CHALLENGES AND
DEVELOPMENT PROSPECTS IN UNCERTAIN TIMES
THE III INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL
CONFERENCE
10–11 October 2025**

Запоріжжя, 2025

УДК 378

С-89

*Рекомендовано до друку Вченою радою Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
(протокол № 4 від 31.10. 2025 р.)*

Редакційна колегія:

Фалько Н. М. – доктор психологічних наук, професор;

Глебова Н.І. – доктор соціологічних наук, професор;

Полякова Л.І. – кандидат історичних наук, доцент;

Сіроштан Т. В. – кандидат філологічних наук, доцент;

Муртазієв Е.Г. – кандидат педагогічних наук, доцент;

Подорожний С.М. – кандидат біологічних наук, доцент; Гузь

*Н.В. – кандидат психологічних наук, доцент Проценко А.А. –
кандидат педагогічних наук, доцент*

Сучасна вища освіта: досягнення, виклики та перспективи розвитку в умовах невизначеності : збірник матеріалів III-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 жовтня 2025 р. (Запоріжжя– Мелітополь). – Запоріжжя: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2025. – 647 с.

ISBN 978-617-7346-84-4

У збірнику оприлюднено матеріали учасників III Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна вища освіта: досягнення, виклики та перспективи розвитку в умовах невизначеності»: Матеріали III-ї Міжнародної науково-практичної конференції», яка відбулася у змішаному форматі 10-11 жовтня 2025 р. у м. Запоріжжя на базі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

У матеріалах конференції збережено орфографію та пунктуацію авторів. За достовірність та оригінальність матеріалу відповідальність покладається на авторів.

ISBN 978-617-7346-84-4

Авторський колектив, 2025©

ЗМІСТ

ВИЩА ОСВІТА І ПРИРОДНИЧІ НАУКИ: ВИКЛИКИ.РЕАЛІЇ.МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ	15
<i>T. Diuzhykova, O. Skrypska, T. Chetvertak, M. Barus</i> Advantages and disadvantages of the project method in chemistry lessons	15
<i>Арсененко І., Арабаджі О., Донець І., Комок І.</i> Методичні аспекти використання ресурсів індустріального туризму в шкільному курсі географії	20
<i>Бороновський І.</i> Мікровітрові турбіни та системи накопичення енергії в освітньому середовищі: перспективи для України	26
<i>Браславська О., Малуєв М.</i> Сучасні засади розвитку природничих наук у системі вищої освіти	30
<i>Воровка М.</i> Наука попри неволю: внесок освітян-природничників у порятунок довкілля	34
<i>Гришко С.</i> Застосування проблемного методу навчання при вивченні курсу «Політична географія»	37
<i>Деремешко К.</i> Інноваційні підходи до формування творчого мислення учнів на уроках біології	40
<i>Дюжикова Т.</i> Проблеми методики навчання хімії в умовах сучасної освіти	43
<i>Дюжикова Ю.</i> Проблемне навчання як стратегія розвитку хімічної компетентності учнів на уроках хімії	49
<i>Зав'ялова Т.</i> Формування дослідницької компетентності майбутніх учителів географії в ході навчальної практики з ґрунтознавства	53
<i>Кожевникова А.</i> Формування стійкості та резильєнтності учасників освітнього процесу в релокованому закладі вищої освіти	56

- Пуляк О., Абрамова О., Мішуста В.** Антикрихкість – ключова навичка для успішного функціонування особистості у період кризових ситуацій 347
- Рунчева Н., Пилипенко К., Савків А.** Економіка знань як ключовий фактор відновлення України 351
- Скребовська С., Тихонський В.** Реформування господарського законодавства: аналіз ефективності та перспективи розвитку 355
- Татарін В.** Когнітивний компонент компетентності майбутніх учителів англійської мови у подоланні емоційно-вольових бар'єрів учнів у процесі партнерської взаємодії 358
- Тіхонов А., Розумейко Д.** Конституційні права людини і громадянина в умовах воєнного стану: проблеми і перспективи 364
- Тіхонов А., Розумейко Д.** Правові механізми забезпечення конституційного права на вищу освіту для громадян України, які перебувають за кордоном (біженці, ВПО): виклики екстериторіальності та інтеграції 370
- Хоменко Н.** Контекстуальне навчання в сучасній парадигмі вивчення англійської мови здобувачами вищої освіти 381
- Шевчук А.** Розрив поколінь як морально-етична проблема сучасного українського суспільства 385
- ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ Й ПСИХОЛОГІЇ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ** 390
- Біцюта О.** Арт-терапія та групова робота як інструменти емоційної стабілізації вимушених переселенців 390
- Бобров О.** Зв'язок рівня мотивації гравців із ефективністю виконання тактичних завдань у футболі 400
- Богданюк І., Олійник І.** Розвиток фізичних якостей на заняттях з футболу 404
- Бочелюк В.** Об'єктивні та суб'єктивні чинники впливу на ментальне здоров'я особистості 407

Participation. Cambridge : Cambridge University Press, 1991. 140 p.

6. Marton F., Hounsell D., Entwistle N. The Experience of Learning. Edinburgh : Scottish Academic Press, 1997. 242 p.

Тихонов А.М.

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
здобувач вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня
Науковий керівник:

Розумейко Д.О.

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
кандидат юридичних наук, старший
викладач

КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Введення воєнного стану в Україні, як особливого правового режиму стало необхідним кроком для мобілізації всіх ресурсів держави задля відсічі агресору та захисту суверенітету й територіальної цілісності. Проте, запровадження такого режиму неминуче супроводжується тимчасовим обмеженням окремих конституційних прав і свобод людини та громадянина. У цих умовах ключовим завданням для держави є пошук і підтримання крихкого балансу між забезпеченням національної безпеки та збереженням засадничих демократичних цінностей європейської держави.

Метою дослідження є комплексний аналіз теоретичних і практичних аспектів конституційно-правових обмежень прав і свобод в умовах воєнного стану, а також визначення оптимального співвідношення між потребами безпеки та демократії.

Відзначимо, що правове обмеження прав і свобод у період воєнного стану є легітимним інструментом держави для захисту свого існування та підтримання суспільного порядку. Воєнний стан визначається як особливий правовий режим, що вводиться у разі збройної агресії чи загрози державній незалежності. Його

запровадження передбачає надання органам влади й військовому командуванню надзвичайних повноважень.

Ключовим підґрунтям є положення ст. 64 Конституції України, яка передбачає можливість тимчасового обмеження окремих прав і свобод у разі воєнного або надзвичайного стану [2]. Водночас ця ж стаття визначає вичерпний перелік прав, що не підлягають обмеженню за жодних обставин. Це положення виступає запобіжником проти зловживань виконавчої влади та військового командування.

Сучасні правові норми дозволяють розрізняти абсолютні права (які не підлягають обмеженню) та відносні права (обмеження яких можливе за певних законних підстав). Абсолютними правами є: право на життя (ст. 27), право на гідність (ст. 28), свобода та особиста недоторканність (ст. 29), право на судовий захист (ст. 55), презумпція невинуватості (ст. 62) тощо [2]. Відносними виступають свобода пересування, свобода слова, право на мирні зібрання. Застосування обмежень підпорядковується принципу пропорційності: вони мають бути необхідними, обґрунтованими та мінімально достатніми для досягнення легітимної мети. Це зобов'язує державу постійно контролювати власні дії, не допускаючи свавільного порушення прав.

Окремо наголосимо, що чинні міжнародні акти передбачають можливість відступу від зобов'язань у період надзвичайних обставин. Найважливішими серед них є ст. 15 Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ) [1] та ст. 4 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права (МПГПП) [3]. Вони дозволяють державам обмежувати певні права, якщо цього вимагає «суспільна небезпека, що загрожує життю нації». Зокрема, ст. 15 Конвенції за виняткових обставин надає урядам держав-учасниць можливість у тимчасовий, обмежений і контрольований спосіб відступити від свого зобов'язання забезпечити певні права та свободи відповідно до Конвенції. Використання цього положення врегульовано такими процесуальними та матеріальними умовами як:

1. Право на відступ може застосовуватись лише у воєнний час чи під час іншої суспільної небезпеки, що загрожує життю нації;
2. Держава повинна вживати заходів щодо відступу від своїх зобов'язань

за Конвенцією лише в межах, яких вимагає гострота становища;

3. Будь-які відступи не можуть суперечити іншим зобов'язанням держави згідно з міжнародним правом [1].

При цьому п. 2 ст. 15 захищає певні права від відступу від зобов'язань щодо їх забезпечення. Відповідно до тексту п. 2 ст. 15, ними є: ст. 2 (право на життя), крім випадків смерті внаслідок правомірних воєнних дій; ст. 3 (заборона катування та інших форм жорстокого поводження); § 1 ст. 4 (заборона рабства і примусової праці) та ст. 7 (ніякого покарання без закону) [1].

ЄСПЛ у справі «Lawless v. Ireland (1961)» вперше розтлумачив ці положення, визнавши допустимим затримання без суду за умов загрози для життя нації. Суд підтвердив, що держави мають «межу розсуду» у виборі заходів, але ця межа не є безмежною. Подальша практика деталізувала критерії пропорційності та суворой необхідності [5].

Таким чином, навіть у воєнних умовах держави залишаються під міжнародним контролем, що виступає додатковим запобіжником від свавільного обмеження прав.

Правове регулювання воєнного стану в Україні здійснюється відповідно до Конституції та Закону «Про правовий режим воєнного стану» [4]. Указ Президента від 24.02.2022 р., затверджений Верховною Радою, запровадив воєнний стан на всій території нашої держави. Закон визначає перелік можливих обмежень, зокрема: контроль в'їзду та виїзду, перевірка документів, обмеження пересування, заборона масових зібрань, вилучення майна з компенсацією тощо [4]. Ці заходи спрямовані на зміцнення обороноздатності держави. Водночас діють механізми контролю. Найважливішим з них є судовий захист: ст. 64 Конституції гарантує, що він не може бути обмежений [2]. Судова система адаптувалася до умов війни, змінюючи підсудність та впроваджуючи нові механізми доступу до правосуддя.

Крім того, важливу роль відіграє Уповноважений Верховної Ради з прав людини, кількість звернень до якого зросла більш ніж удвічі в 2023 р. Це свідчить про довіру суспільства та потребу в інституційному захисті прав. Не менш важливим є громадський контроль, попри обмеження доступу до деяких реєстрів

і даних. Активність громадських організацій дозволяє зберігати прозорість і не допустити зловживань з боку влади.

Умови воєнного стану створюють ризик концентрації влади та її узурпації, оскільки військово-політичне керівництво отримує надзвичайні повноваження. Це може порушити систему стримувань і противаг. Особливим обмеженням демократії є заборона виборів і референдумів на час воєнного стану. Хоча вона обґрунтована потребою стабільності, така заборона створює ризики для розвитку демократії й вимагає пошуку альтернативних механізмів участі громадян (зокрема електронних форм).

Важливим чинником є рівень суспільної довіри. Після початку повномасштабної війни довіра між громадянами та до інституцій значно зростає. Це явище сприяє згуртуванню та виступає «м'якою силою» демократії, яка допомагає протидіяти узурпації влади. Таким чином, аналіз свідчить, що конституційні обмеження прав у воєнний час є необхідним і водночас складним інструментом, що вимагає постійного балансу між безпекою та демократією.

Відповідно до визначеної мети дослідження, можна зробити такі висновки:

1. Конституційні запобіжники зберігають баланс між безпекою та правами людини. Конституція України містить чіткі положення, які обмежують можливість свавільного згортання прав навіть у період воєнного стану. До таких положень належать абсолютні права, включно з правом на життя, недоторканістю особи, судовим захистом та заборонаю катувань. Ці гарантії створюють фундамент для збереження демократичних принципів та захисту прав громадян.

2. Міжнародно-правові механізми забезпечують зовнішній контроль. Виконання міжнародних зобов'язань, зокрема за ст. 15 ЄКПЛ та ст. 4 МПГПП, виступає ефективним запобіжником проти необґрунтованих обмежень. Практика ЄСПЛ демонструє, що навіть у періоди надзвичайної небезпеки держави мають дотримуватися принципу пропорційності та суворості необхідності. Таким чином, міжнародний контроль є не лише юридичною, а й політичною гарантією збереження прав людини.

3. Судова система та інститути громадського контролю демонструють

здатність до адаптації. Українські суди забезпечують можливість оскарження дій органів влади навіть в умовах обмеженого доступу через воєнний стан. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та громадські організації виконують критично важливу роль у контролі за дотриманням прав, створюючи додаткові шари захисту від зловживань.

4. Соціальна довіра та активність громадянського суспільства, як ключові демократичні ресурси. Підвищений рівень довіри між громадянами та до інституцій держави сприяє згуртуванню та ефективному контролю за владою. Активне громадянське суспільство, волонтерські організації та ініціативи локального самоврядування виступають «м'якою силою» демократії, здатною мінімізувати ризики узурпації влади та забезпечити ефективну взаємодію влади й суспільства.

5. Необхідність розвитку законодавства та правової культури.

Незважаючи на наявні гарантії, науковці та практикуючі юристи підкреслюють потребу вдосконалення правового регулювання. Серед ключових напрямів:

1. підвищення прозорості та посилення громадського контролю за діяльністю органів влади;
2. зміцнення інституційної незалежності Уповноваженого Верховної Ради з прав людини;
3. активний розвиток правової освіти, формування культури демократії та правосвідомості серед населення. Ці заходи забезпечують стійкість суспільства та мінімізують ризики зловживань навіть у складних умовах війни.

Таким чином, конституційні права та інституційні механізми контролю залишаються ефективним інструментом збереження демократії. Навіть у найскладніших умовах війни, Україна здатна не лише забезпечити національну безпеку, а й гарантувати права людини, що виступає важливим чинником державної стабільності та перемоги.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) (Європейська конвенція з прав людини) від 04.11.1950 р. *Верховна Рада України. Законодавство України.* URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 02.10.2025).
2. Конституція України : Закон від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України.* 1996. № 30. Ст. 141. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 02.10.2025).
3. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права : Схвалено резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 2200 А від 16.12.1966 р. *Інформаційно-правова система : ЛІГА : ЗАКОН.* URL: <https://ips.ligazakon.net/document/MU66003U> (дата звернення: 03.10.2025).
4. Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022. *Офіційне інтернет-представництво Президента України.* URL: <https://president.gov.ua/documents/642022> (дата звернення: 26.09.2025).
5. CASE OF LAWLESS v. IRELAND (№ 3) 01.07.1961. *European Court of Human Rights.* URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-57518%22%5D%7D> (дата звернення: 02.10.2025).